

PROCESSO MITIGATÓRIO DO FILTRO AMORTECIDO DE 2ª ORDEM: UM ENSAIO LABORATORIAL PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO DE FILTRAGEM EM HARMÔNICOS CARACTERÍSTICOS E SUPRA-HARMÔNICOS

Erik José Ferreira Santos
Laboratório de Qualidade da
Energia Elétrica
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0005-8701-8178

Jordana Alves de Freitas
Laboratório de Qualidade da
Energia Elétrica
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0009-2513-1991

Ivan Nunes Santos
Laboratório de Qualidade da
Energia Elétrica
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-8630-1354

Resumo – A crescente utilização de dispositivos não-lineares em redes elétricas modernas tem exacerbado significativamente o problema de distorções harmônicas. Como resposta a esse desafio, os filtros harmônicos passivos tornaram-se uma solução amplamente adotada para mitigar essas distorções e melhorar a qualidade da energia elétrica. Este estudo investiga a eficácia do processo mitigatório do filtro amortecido de segunda ordem, empregando uma combinação de simulação computacional e ensaios laboratoriais. O desempenho do filtro é avaliado em diferentes cenários, com foco na sua capacidade de reduzir os níveis de distorção dos harmônicos característicos e dos supra-harmônicos, ou seja, aqueles com frequências entre 2 kHz e 150 kHz.

Palavras chaves – Filtro amortecido de segunda ordem, Mitigação de harmônicos, Qualidade da energia elétrica, Supra-harmônicos.

MITIGATION PROCESS OF THE 2ND ORDER DAMPED FILTER: A LABORATORY TEST FOR ANALYSIS OF THE FILTERING PERFORMANCE IN CHARACTERISTIC HARMONICS AND SUPRA-HARMONICS

Abstract – The increasing use of non-linear devices in modern electrical networks has significantly exacerbated the problem of harmonic distortions. As a response to this challenge, passive harmonic filters have become a widely adopted solution to mitigate these distortions and improve the quality of electrical energy. This study investigates the effectiveness of the second-order damped filter mitigation process, employing a combination of computer simulation and laboratory tests. The filter's performance is evaluated in different scenarios, focusing on its ability to reduce the distortion levels of characteristic harmonics and supra-harmonics, that is, those with frequencies between 2 kHz and 150 kHz.

Keywords – Second-order damped filter, Harmonic mitigation, Electrical energy quality, Supraharmonics.

I. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o avanço tecnológico no setor elétrico trouxe inúmeros benefícios, mas também gerou novos desafios, principalmente em relação à qualidade da energia elétrica. As redes elétricas modernas incorporam uma variedade crescente de dispositivos e sistemas, muitos dos quais são não-lineares, provocando distorções harmônicas significativas. Essas distorções, causadas por equipamentos que geram correntes não senoidais, podem resultar em ressonâncias, maiores perdas joulicas, baixo fator de potência e entre outros problemas. A introdução de filtros harmônicos passivos tem sido uma solução amplamente adotada para mitigar essas distorções e melhorar a qualidade da energia elétrica, contribuindo na recuperação do formato senoidal da onda e na manutenção dos indicadores de qualidade dentro dos padrões esperados [1].

Vale destacar, que os harmônicos são componentes que são múltiplos inteiros da frequência fundamental de 60 Hz. Além dos harmônicos convencionais (3ª, 5ª, 7ª, ...), podem surgir também os supra-harmônicos, que são ruídos ou distúrbios com frequências entre 2 kHz e 150 kHz, provocados, via de regra, pela operação de comutação das chaves estáticas. Exemplos dessas cargas geradoras de distorção incluem sistemas de iluminação a LED, sistemas de controle de iluminação, drivers com controles de velocidade de motores, UPS, carregadores de baterias de automóveis elétricos, cargas eletromédicas com fonte chaveada e fontes renováveis de características não lineares como a eólica e a solar, células combustíveis, etc. [2].

A geração de harmônicos está intimamente relacionada ao tipo de conversor utilizado. De acordo com a teoria clássica, um conversor com número p de pulsos gera, sob condições ideais, harmônicos de corrente de ordem $n = pK \pm 1$ no lado de corrente alternada (CA) e harmônicos de tensão de ordem $n = pK$ no lado de corrente contínua (CC), onde K é um número inteiro (1, 2, 3, ...) e p corresponde ao número de comutações não simultâneas por ciclo de tensão alternada fundamental. Os harmônicos que possuem ordem de acordo com essas equações são chamados de harmônicos característicos [3]. Estes harmônicos característicos podem causar sérios problemas em sistemas elétricos, como

aquecimento excessivo de equipamentos, mau funcionamento de dispositivos eletrônicos sensíveis e redução da eficiência energética.

Os filtros sintonizados são circuitos ressonantes que apresentam baixa impedância na frequência de ressonância, atuando, em geral, com característica capacitiva em frequências inferiores e indutivos em frequências superiores. Isso os torna úteis como compensadores de reativo na frequência fundamental. Já os filtros amortecidos, formados também por elementos R, L e C, oferecem baixa impedância em uma ampla faixa de frequências [4]. Esta característica torna os filtros amortecidos eficazes na mitigação de uma ampla gama de frequências harmônicas, chegando a atuar, inclusive, em frequências de supra-harmônicas.

Os modelos de filtros amortecidos comerciais são basicamente de três tipos: os filtros amortecidos de 2ª e 3ª ordens e o filtro tipo “C” [5]. De forma geral, os filtros amortecidos destacam-se por sua capacidade de filtrar uma faixa mais abrangente do espectro harmônico. Este tipo de filtro é projetado para mitigar tanto os harmônicos convencionais quanto os supra-harmônicos, que são frequentemente introduzidos por dispositivos modernos com alta frequência de comutação. A escolha do filtro de 2ª ordem para este estudo, baseia-se na sua maior utilização comercial, uma vez que possuem maior desempenho quanto ao espectro harmônico de filtragem [6]. Com isso, este estudo visa não apenas avaliar a eficiência do filtro de 2ª ordem, mas também explorar as melhores práticas para sua implementação em diversas configurações de rede.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar o filtro amortecido de segunda ordem em diversos contextos, incluindo harmônicos característicos e supra-harmônicos, e com sua configuração em estrela isolada e aterrada. A configuração em estrela isolada refere-se a um sistema onde o ponto neutro do filtro não está conectado à terra, enquanto a configuração aterrada implica que o ponto neutro está conectado à terra, oferecendo diferentes características de mitigação e segurança. Com o intuito de adicionar mais credibilidade ao estudo, a análise do processo mitigatório do filtro de segunda ordem foi feita em 2 etapas, a partir de uma simulação computacional e posteriormente em um ensaio laboratorial.

II. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

O software utilizado para a simulação computacional foi o Simulink/MatLab, o qual é amplamente utilizado em pesquisas na área de sistemas elétricos de potência. O arranjo empregado nesta pesquisa contempla um sistema supridor e três consumidores industriais. Um filtro amortecido de segunda ordem foi alocado no barramento do complexo industrial. Também é importante ressaltar que, nesta análise, foi considerado um sistema supridor previamente distorcido. A Fig. 1 apresenta, brevemente, a modelagem do sistema em questão no Simulink.

Figura 1: Modelagem do sistema elétrico implementado no Simulink.

Para análise da eficácia do filtro diante os supra-harmônicos, foram adotadas as ordens 41ª, 43ª e 45ª, correspondendo aos componentes das sequências negativa, positiva e zero, respectivamente. É importante destacar que as unidades consumidoras no sistema em estudo possuem cargas não lineares de 6 pulsos, ou seja, caracterizadas pela emissão de correntes de ordem $6K \pm 1$. O estudo concentra-se na filtragem dos harmônicos característicos e supra-harmônicos. Nesse sentido, foram impostas, no sistema supridor, tensões distorcidas de todas as ordens ímpares, da 5ª até a 45ª harmônica.

A Fig. 2 exibe o modelo implementado no Simulink para o estabelecimento do chamado *background distortion*, sendo fontes de corrente conectadas em série com cargas indutivas para representar o nível de curto-circuito do sistema.

Figura 2: Equivalente do sistema supridor previamente distorcido.

A parametrização do sistema supridor se dá na Tabela 1.

Tabela 1: Parametrização do sistema supridor

Tensão de fase (V)	127 L 0°
Resistência do sistema supridor (Ω)	0,15
Indutância do sistema supridor (μH)	2461
DHT imposta em todas as ordens harmônicas (%)	10

A estrutura das três indústrias é semelhante, sendo composta por um transformador de entrada, cargas lineares R, L e C, e um retificador trifásico. Vale destacar que o baixo nível de tensão adotado na simulação foi para facilitar a comparação, na próxima etapa dos trabalhos, com a condição implementada no ambiente laboratorial.

Figura 3: Arranjo elétrico trifilar dos consumidores industriais.

Os três transformadores adotados para o complexo industrial são idênticos, com potência de 3 kVA, relação de transformação 1:1 e ligação Δ - Δ . A Tabela 2 exibe a parametrização dos demais componentes.

Tabela 2: Parametrização das indústrias

Parâmetro	Indústria 1	Indústria 2	Indústria 3
$R_{ind} (\Omega)$	268	70	184
$L_{ind} (mH)$	340	248	338
$C_{ind} (\mu F)$	7,9	12	4
$R_{ret} (\Omega)$	150	260	155

A Fig. 4 exibe a topologia adotada para o filtro amortecido de estudo, composto por um banco de capacitores (C) em paralelo com uma resistência (R2) e um indutor (L). Ressalta-se que R1 é a resistência intrínseca ao indutor.

Na frequência fundamental, o banco tem como principal ação contribuir para a correção do fator de potência do sistema. No entanto, na frequência ressonante definida, C ressona com o L, contribuindo para a impedância do filtro assumir valor puramente resistivo.

Figura 4: Topologia adotada para o filtro amortecido de 2ª ordem.

A frequência de ressonância do filtro amortecido de 2ª ordem é definida por (1). Já, a partir de (2), obtém-se o fator de amortecimento (d) do filtro, onde Z_0 é a impedância natural do filtro. Ressalta-se ainda que, para essa categoria de filtro, devido às suas características, o fator de amortecimento está entre 0 e 1 e o fator de qualidade (Q) entre 1 e 10 [7].

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (1)$$

$$d = \frac{R2}{Z_0} \quad (2)$$

Onde:

- ω_0 - Corrente de pico no indutor ressonante.
- L - Indutor empregado no filtro
- C - Capacitor empregado no filtro
- d - Fator de amortecimento do filtro
- R2 - Resistor físico do filtro
- Z_0 - Impedância natural do filtro

Dessa forma, para uma f_0 de 240Hz, obtém-se, consequentemente, $C = 200 \mu F$, $L = 2,2 mH$, $R2 = 0,5$ e $d = 0,15$.

Para uma análise detalhada da eficácia de mitigação do filtro amortecido de segunda ordem, foram definidos três cenários distintos para avaliação, envolvendo a análise do sistema com a imposição de uma distorção de 10% da tensão fundamental para todas as ordens harmônicas previamente definidas. Posteriormente, a conexão do filtro ao sistema é estabelecida, com a configuração estrela isolado e finalmente, no terceiro cenário, o filtro permanece conectado, mas com a configuração estrela aterrado.

Tabela 3: Descrição dos eventos por cenário.

	Distorção de 10%	Filtro (Y)	Filtro (Y _o)
Cenário 1	X		
Cenário 2	X	X	
Cenário 3	X		X

III. ENSAIO LABORATORIAL

Uma vez estabelecido os critérios para a etapa de simulação computacional, inicia-se aqui a descrição da etapa de ensaios em laboratoriais.

A. Sistema Supridor

A fim de se obter um sistema supridor condizente com o que fora apresentado na Tabela 1, utilizou-se uma fonte controlada da *California Instruments AC Power Source CSW5550* do fabricante *AMETEK Programmable Power*, conectada em série com reatores de núcleo a ar. Estes reatores definem o nível de curto-circuito no PAC.

Figura 5: Arranjo laboratorial – Sistema supridor via fonte controlada; (a) Conjunto de fontes trifásicas. (b) Reatores de núcleo a ar.

(a)

(b)

B. *Indústrias consumidoras*

As Fig. 6, 7 e 8 apresentam a montagem laboratorial de cada indústria que compõe o arranjo. As indústrias são conectadas ao sistema supridor por meio de cabos de 6 mm² (3 fases e neutro).

Figura 6: Arranjo laboratorial – Indústria 1.

Figura 7: Arranjo laboratorial – Indústria 2.

Figura 8: Arranjo laboratorial – Indústria 3.

As 3 indústrias empregadas no arranjo laboratorial possuem características e parametrização correlatas àquelas expressas na Tabela 2 deste artigo.

C. *Filtro amortecido de 2ª ordem*

O filtro do estudo foi montado utilizando-se de 2 capacitores de 100µF, 2 indutores de 1mH, 3 de 43µH e 1 de 92µH e uma resistência de 0,5 Ω, de modo a obter as características condizentes às definições impostas na etapa de simulação. Essa configuração se repete para cada uma das fases. A Fig. 9 apresenta um registro deste arranjo de filtragem no ambiente laboratorial.

Figura 9: Arranjo laboratorial – Estrutura do filtro amortecido de segunda ordem.

O ensaio laboratorial segue com os mesmos três cenários estabelecidos para a simulação.

IV. RESULTADOS ENCONTRADOS E ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS ARRANJOS DE FILTRAGEM HARMÔNICA

A Figura 10 exibe os níveis de tensão obtidos na etapa de simulação para todos os cenários considerados.

Figura 10: Níveis de tensão medidos no PAC da simulação para os 3 cenários.

Visto que foi imposto 10% de DHT em relação à tensão fundamental para todas as ordens, nota-se que para altas frequências, exceto ordens harmônicas múltiplas de 3, mesmo sem a conexão do filtro, a estrutura estabelecida comporta-se amenizando, no PAC, as distorções harmônicas impostas. Para os harmônicos característicos, analisados na simulação, a eficácia de mitigação do filtro é a mesma para os diferentes modelos de filtragem, independente da conexão estar em estrela aterrada ou isolada. Para as ordens harmônicas que têm comportamento de harmônicos de sequência zero (múltiplas de 3), a filtragem é eficaz apenas quando a configuração de ligação do filtro está aterrada.

Figura 11: Níveis de tensão medidas no PAC do arranjo laboratorial para os 3 cenários.

Para os ensaios laboratoriais também foram aplicados os mesmos percentuais de distorção da simulação para todas as ordens. Observa-se, neste caso, novamente a característica de filtragem da estrutura para altas frequências, exceto ordens harmônicas múltiplas de 3, mesmo com o filtro desconectado. As ordens harmônicas de componente de sequência zero têm seus níveis de distorção reduzidos somente quando o filtro está aterrado. Nesta etapa, ficou mais evidente a diferença na eficiência de mitigação do filtro conforme a configuração da ligação. Para uma melhor comparação de eficiência entre as diferentes configurações de ligação, a Fig. 12 apresenta um gráfico com o percentual de filtragem obtido nos cenários 2 e 3 na etapa do ensaio laboratorial, em relação aos níveis de tensão obtidos no cenário 1, sem a conexão do filtro.

Figura 12: Eficiência mitigatória do filtro amortecido obtida no ensaio laboratorial.

V. CONCLUSÕES

Após as análises, conclui-se que o filtro amortecido de segunda ordem apresentou maior eficácia, considerando várias ordens harmônicas, quando sua configuração de ligação foi estrela aterrado. Observando as ordens múltiplas de 3, que comumente tem maior componente de sequência zero, era esperado que não houvesse mitigação dessas quando o filtro estivesse em estrela isolado, já que correntes de sequência zero fluem para a terra. Sem a existência desse caminho, não há

como drenar essas correntes, impossibilitando uma filtragem eficaz.

Conforme a frequência aumenta, a eficiência de filtragem do filtro em estrela isolado diminui. A Fig. 12 evidencia que isso acontece até mesmo para os harmônicos característicos, com a eficiência apresentando declínio mais acentuado a partir de 1,5kHz.

Ressalta-se ainda que, mesmo que o filtro tenha sido dimensionado para filtrar a partir da 4ª ordem, a curva característica de amortecimento desse tipo de filtro em estudo é aberta, resultando em uma filtragem pouco eficiente para a distorção de 5ª ordem.

Por fim, ressalta-se a vantagem da utilização do filtro amortecido de 2ª ordem com ligação em estrela aterrado, quando isto for viável, visto que este apresenta resultados satisfatórios no processo de mitigação das distorções harmônicas, independentemente da ordem ou característica desta.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro concedido à pesquisa através do fomento de bolsas de mestrado.

REFERÊNCIAS

- [1] J. V. Neto; L. P. Magri, "Mitigação de distorções harmônicas na rede elétrica, utilizando filtros harmônicos passivos," Trabalho de Conclusão de Curso, UniAcademia, 2010.
- [2] J. Starosta, "As supra-harmônicas" *Revista O Setor Elétrico*, 2017. Disponível: <https://www.osestoreletrico.com.br/as-supra-harmonicas/>. [Acesso: 07-Jul-2024].
- [3] D. A. Teixeira, "Análise das Distorções Harmônicas – Estudo de Caso de um Sistema Industrial" Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2009.
- [4] R. P. Nascimento, "Propostas de Procedimentos para Projetar Filtros Harmônicos a Partir de um Programa de Penetração Harmônica, Incluindo Cálculos de Desempenho e de Suportabilidade," Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, 2007.
- [5] W. J. N. Oliveira, "Projeto de Filtros Passivos Para a Redução de Correntes Harmônicas na Subestação de 2x300 kVA da Estação Elevatória de Água do Jiqui," Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015.
- [6] T. G. Almeida, "Estudo de Aplicações de Filtros Sintonizados em Parques Eólicos", Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade de Brasília, 2018.
- [7] I. A. Pires, "Medidas de Mitigação de Harmônicos," em *Harmônicos Provocados por Eletroeletrônicos*, 1st ed., São Paulo, SP: *O Setor Elétrico*, 2012, pp. 38-48.